

LITERATÚRA

- BARTOŠEK, Miroslav. Open access – otevřený přístup k vědeckým informacím. Úvod do problematiky. In: *Zpravodaj ÚVT MU*. Roč. XX, č. 2 (2009), s. 1 – 7. ISSN 1212-0901 [cit. 2016-09-12]. Dostupné z <http://www.ics.muni.cz/bulletin/articles/628.html>
- JONES, Catherine. *Institutional Repositories: Content and Culture in an Open Access Environment*. Chandos Information Professional Series. 1st Edition. Chandos Publishing. ISBN 978-1843343073.
- FORMANEK, Matúš. Konkrétne prínosy inštitucionálneho repozitára vo vysokoškolskom akademickom prostredí. *Ikaros* [online]. 2016, ročník 20, číslo 6 [cit. 2016-09-09]. urn:nbn:cz:ik-17793. ISSN 1212-5075. Dostupné z: <http://ikaros.cz/node/17793>
- HANZAL, Tomáš. Role institucí v dlouhodobém uchovávaní digitálního obsahu [online]. Praha 2012 [cit. 2016-09-09]. Bachelor's thesis. University of Economics, Prague. Thesis supervisor Václav Riedlbauch Dostupné z: <http://theses.cz/id/xa2vlf>
- KOPECKÁ, Marcela. Motivačné faktory a bariéry využívania inštitucionálnych repozitárov. In: *Knižničná a informačná veda 25 = Library and information science 25*. ISBN 978-80-223-3808-0. – Bratislava: Univerzita Komenského, 2014. – S. 55 – 66.
- KOPECKÁ, Marcela. Otvorený prístup k vedeckým a odborným informáciám / Marcela Kopecká In: *Žurnalistika, médiá, spoločnosť 3 – 4* [elektronický zdroj]. – ISBN 978-80-8127-116-8. – Bratislava: STIMUL, 2014. – S. 31 – 49 [online]
- MATUŠÍK, Zdeněk. Šedá literatura. In: *KTD: Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV)* [online]. Praha: Národní knihovna ČR, 2003- [cit. 2016-09-12]. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/F/?func=direct&doc_number=000001056&local_base=KTD
- NIŽNÍKOVÁ, Lucia. Inštitucionálny repozitár... alebo budujeme plno-textovú online databázu záverečných a kvalifikačných prác UMB: elektronické informačné zdroje. *Bibliotheca Universitatis 2014/2015*:

časopis Univerzitetnej knižnice Univerzity Mateja Bela. Banská Bystrica: Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela, 2015, 10(2), 18 – 19. ISSN 1337-4753.

- ODLIS : Online Dictionary for Library and Information Science [online]. Santa Barbara, CA : ABC-CLIO, LLC, C2004-2014. Last updated on January 10, 2013. Dostupné z: http://www.abc-clio.com/ODLIS/odlis_a.aspx
- STEINEROVÁ, Jela, Grešková, Mirka, Ilavská, Jana. 2010. *Informačné stratégie v elektronickom prostredí*. Bratislava: Univerzita Komenského 2010. 192 s. ISBN 978-80-223-2848-7.
- TÖTTERMAN, A. K. & Widén-Wulff, G. What a social capital perspective can bring to the understanding of information sharing in a university context. In: *Information Research*. [online]. 2007, 12(4). Dostupné na: <http://informationr.net/ir/12-4/colis/colis19.html>
- The Research Library's Role in Digital Repository Services: Final Report of the ARL Digital Repository Issues Task Force*. [cit. 2016-09-12] Dostupné z: <http://www.arl.org/focus-areas/statistics-assessment/arl-statistics-salary-survey/1171-the-research-librarys-role-in-digital-repository-services-final-report-of-the-arl-digital-repository-issues-task-force#.V-D-4zWy7-A>

ZDROJE

- <http://www.opendoar.org/>
<http://repositories.webometrics.info/>
<http://www.slpk.sk/dl/index.html>
<http://www.greynet.org/index.html>
<http://nysl.techlib.cz/>
<http://hera.helsebiblioteket.no/hera/>
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed>
<https://hal.archives-ouvertes.fr/>
<http://recolecta.fecyt.es/>

MODELY INFORMAČNEJ GRAMOTNOSTI A ÚLOHA KNIŽNÍC V RÁMCI INFORMAČNÉHO VZDELÁVANIA ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

Prístupy vybraných autorov modelov

Mgr. Jakub Fázik*

Druhú polovicu 20. storočia môžeme charakterizovať aj ako obrat ku gramotnosti, a to nielen informačnej.

Pojmom **gramotnosť** sa v pôvodnom, úzkom poňatí označovala kompetencia písať a čítať s porozumením. Postupne sa stala dôležitým objektom výskumov v lingvistiky, literárnej vede i v sociológii a význam tohto pojmu sa zovšeobecnil, čím vznikali koncepcie rôznych

typov špecifických gramotností; z nespočetného množstva uvedieme ako príklad matematickú, finančnú, technickú či prírodovednú gramotnosť. Spoločným menovateľom všetkých typov gramotností je súbor určitých vedomostí, schopností a zručností v danej oblasti.

Aj v oblasti práce s informáciami môžeme identifikovať niekoľko typov gramotností – počítačovú, internetovú, digitálnu, sieťovú, bibliografickú, dokumentovú a iné či príbuzné koncepcie čitateľskej, vizuálnej alebo mediálnej gramotnosti. Zastrešujúcim pojmom je kon-

* Filozofická fakulta UK, Katedra knižničnej a informačnej vedy, Bratislava
e-mail: jakub.fazik@uniba.sk (jakub.fazik@gmail.com)

cept **informačnej gramotnosti**, ktorý ako prvý použil Paul G. Zurkowski v roku 1974, teda v čase masívnych výskumov gramotnosti v jej pôvodnom chápaní.

Tak ako sa človek gramotným (v pôvodnom zmysle slova) nenarodí, ale stáva sa ním v procese vzdelávania, rovnako je to aj s rozvojom jeho informačnej gramotnosti. Informačne gramotným sa stáva človek postupne, opakovanou a systematickou prácou s informáciami a informačnými zdrojmi.

Dôležitú úlohu v rozvoji informačnej gramotnosti zohrávajú všetky typy škôl. Kým rozvoj niektorých typov gramotností je obsahom príslušných predmetov, v oblasti informačnej výchovy špecializovaný predmet, t. j. predmet zameraný na výučbu informačnej gramotnosti v jej komplexnom poňatí neexistuje. Informačná gramotnosť sa tak musí rozvíjať na všetkých predmetoch rovnako. Výraznú pomoc v tejto oblasti môžu poskytovať knihovníci.

V tomto príspevku si predstavíme dve koncepcie modelov informačnej gramotnosti, ako aj možnosti integrácie knižníc a knihovníkov do procesu informačného vzdelávania na základných a stredných školách.

Nie každý z vybraných modelov je na prvý pohľad metaforou informačnej gramotnosti.

Ako prvý predstavíme prístup C. C. Kuhlthauovej, ktorej procesálny model ISP (*Information Search Process*, ISP) patrí primárne do skupiny modelov informačného správania, keďže mapuje proces vyhľadávania informácií. Napriek tomu sa tradične zaraďuje aj do skupiny modelov informačnej gramotnosti, hoci syntézam a evaluácii výsledného informačného produktu sa nevenuje. Jeho zaradenie do nášho príspevku má trojaké opodstatnenie:

- jeho autorka sa v texte zamýšľa nad tým, „čo znamená byť gramotný v informačnej spoločnosti“ (Kuhlthau 1993, s.16),
- model mapuje okrem fyzickej a afektívnej zložky aj *kognitívnu úroveň*, ktorá má priamu súvislosť s konceptom gramotnosti, keďže kognícia predstavuje vedomosti a schopnosti, ako aj postoje a metódy práce s informáciami,
- jednotlivé očakávané činnosti opísané na fyzickej úrovni (akcie) korešpondujú do značnej miery s kompetenciami iných modelov informačnej gramotnosti.

V prípade druhého analyzovaného modelu *The Big Six Skills* jeho autori M. Eisenberg a E. Berkowitz v pôvodných dielach (1988 a 1990) explicitne neuvádzajú pojem „informačná gramotnosť“, no určité zmienky sa tu už predsa len nachádzajú. Konkrétne v (1988) píšou o úlohe knihovníka – mediálneho špecialistu (*Library Media Specialist*), ktorý by mal podľa nich „*cvičiť a učiť študentov celoživotným zručnostiam potrebným na to, aby sa stali informačne gramotnými*“ (Eisenberg a Berkowitz 1988, s. 99). Na svojom internetovom portáli už uvedení autori prezentujú informačné zručnosti, ktoré ich model rámčuje, ako „*informačnú gramotnosť*“.

PRÍSTUP C. C. KUHLTHAUOVEJ

V 80. rokoch 20. storočia realizovala dnes už emeritná americká profesorka v odbore knižničnej a informačnej vedy Carol C. Kuhlthauová, pôvodne školská knihovníčka, rozsiahle výskumy informačného správania, ktorých výsledkom je model *Information Search Process*, teda model procesu vyhľadávania informácií (ďalej len model ISP). Tento model aj s prehľadom všetkých výskumov i teoretického ukotvenia a praktických implikácií publikovala v roku 1993. Ako píše, ťažiskom knižničnej a informačnej vedy je otázka prístupu k zdrojom a informáciám. Prístup môže byť podľa nej fyzický a intelektuálny. Cieľ jej práce je zameraný na vylepšovanie knižničných a informačných služieb pre intelektuálny prístup k informáciám, teda v konečnom dôsledku na opatrenia podporujúce rozvoj informačnej gramotnosti. V čase, keď Kuhlthauová pôsobila ako stredoškolský knihovník, pozorovala, že nezáleží na tom, ako sa vedia študenti orientovať v knižnici a vo fonde. Často boli zmätení, dezorientovaní a dávali najavo nepríjemné pocity súvisiace s úlohami, knižnicou i so sebou samým. Zaujímalo ju, prečo študenti váhali začať s prácou na zadaných úlohách, prečo pri práci v knižnici pociťovali zmätok, nedostatok sebadôvery, slabú motiváciu, ba dokonca boli „*nahnevani a frustrovaní*“ (Kuhlthau 1993, s. 34).

Výskumami chcela dokázať, že práca s informáciami je konštruktívny proces a prostredníctvom konštruktivistického prístupu chcela tento proces hlbšie pochopiť. Implikáciou mali byť odporúčania na rozvoj knižnično-informačných služieb, najmä v oblasti mediátorstva.

Teoretické základy formulovania hypotéz a metodológie výskumu čerpala jednak z konštruktivistických teórií, jednak z konštruktivistického prístupu v rámci knižničnej a informačnej vedy. Ťažiskom jej teoretických východísk sa stali práce troch významných predstaviteľov konštruktivistického prístupu. V prvom rade to bol filozof J. Dewey a jeho konštruktivistická teória učenia, v rámci ktorej prostredníctvom piatich fáz tzv. reflektívneho myslenia opísal spojitosť medzi myšlienkami a fyzickými akciami. Druhým z trojice bol psychológ G. A. Kelly, ktorý v rámci svojej konštruktivistickej teórie osobnosti definoval tiež päť fáz formovania konštruktov a pozornosť venoval afektívnej doméne osobnosti v tomto procese. Treťou konštruktivistickou teóriou, ktorá sa stala základom Kuhlthauovej modelu, bola práca psychológa J. S. Brunera a jeho teória úlohy interpretácie (*Interpretive Task*), v rámci ktorej definoval päť fáz interpretácie informácie. Na vzájomnú súhru myšlienok, pocitov a akcií poukázal podľa Kuhlthauovej však až Bruner, ktorého práca potvrdzuje koncepcie Deweyho a Kellyho. Podľa neho proces konštrukcie nie je systematický, ale plný zmätku, neistoty a hrozieb, pretože človek automaticky nezaraďuje do konštruktívneho procesu učenia všetky informácie. Dôležitú úlohu tu zohráva pomer medzi jedinečnosťou a redundanciou informácií.

V rámci knižničnej a informačnej vedy tento prístup využili napríklad N. J. Belkin, H. M. Brooks a R. N. Oddy,

ktorí vysvetlili proces vyhľadávania informácií ako konštruktívny proces prostredníctvom ich vlastnej koncepcie tzv. anomálneho stavu poznania (*Anomalous State of Knowledge*, ASK). Ďalej autorka čerpala z diel R. S. Taylora – jednak z jeho štyroch úrovní informačných potrieb a tiež z myšlienky, ktorú publikoval spolu so S. E. MacMullinom, že proces vyhľadávania informácií by sa mal skúmať v troch dimenziách: fyzickej, afektívnej a kognitívnej. Rovnako aj T. Wilson poznamenal, že interakcie medzi človekom a systémom sú sprevádzané afektívnymi a kognitívnymi potrebami (Kuhlthau 1993).

Na základe vlastných pozorovaní a spomenutých konštruktivistických teórií a konštruktivistických prístupov Kuhlthauová formulovala dve základné hypotézy:

- vyhľadávanie informácií je konštruktívny proces, pri ktorom študenti môžu očakávať úzkosť a zmätok,
- tradičná, tzv. bibliografická paradigma (zameraná len na lokáciu zdrojov v knižnici, teda na fyzický prístup k informáciám) je neadekvátna pre mediáciu v kontexte konštruktívneho procesu (Kuhlthau 1993).

Hlavný výskum, ktorým Kuhlthauová overovala hypotézy a na základe ktorého skoncipovala vlastný model vyhľadávania informácií, mal odpovedať na dve základné výskumné otázky:

- Majú používatelia pri vyhľadávaní informácií rovnakú skúsenosť (*User Experience*)?

- Podobá sa táto používateľská skúsenosť fázam konštruktívneho procesu (Kuhlthau 1993, s. 81)?

Autorka realizovala výskum počas celého školského roka na vzorke 25 akademicky schopných (resp. skúsených) stredoškolských študentov vo vyšších ročníkoch (*High School Seniors*). Títo študenti v rámci svojich študijných povinností dostali každý polrok jednu úlohu – vypracovať seminárnu prácu (*Research Paper*) z angličtiny, pričom mali pomerne veľkú voľnosť pri výbere témy. Autorka pozorovala, akým spôsobom daní študenti pracovali na úlohe v školskej knižnici. Štúdiou chcela bližšie spoznať a pochopiť používateľskú skúsenosť pri vyhľadávaní informácií.

Výskum realizovala predovšetkým kvalitatívnymi metódami, napokon výskum ukončila dotazníkom.

MODEL ISP

V rámci výskumu skúseností respondentov s procesom vyhľadávania informácií Kuhlthauová identifikovala šesť základných fáz – fázu iniciácie, selekcie, explorácie, formulácie fokusu, zberu a prezentácie, ktoré konfrontovala s fázami procesu konštrukcie. Na základe výskytu spoločných vzorov počas tohto výskumu v kontexte konštruktivistickej teórie učenia vypracovala model ISP (obrázok 1), ktorý s odstupom času verifikovala štyrmi ďalšími štúdiami; overovacie štúdiá potvrdili koncepciu jej modelu.

Obrázok 1 Model ISP (Kuhlthau 1993)

Dôležitým zistením bolo to, že študenti sa napriek snahe porozumieť úlohe naďalej orientovali na formálne kritériá (napr. na počty strán zdrojov, formát, citácie a pod.), ktoré uprednostňovali pred intelektuálnymi úlohami, predovšetkým pred výberom témy a formulovaním fokusu. A práve *výber témy* (druhá fáza) a *formulácia fokusu* (štvrtá fáza) sú dve vrcholné fázy celého procesu.

Najzložitejšou fázou je podľa jej zistení *explorácia*, teda fáza, v rámci ktorej mali študenti nadobudnúť základný rozhľad o vybranej téme a na základe tohto rozhľadu zamerať vo štvrtej fáze svoju pozornosť na konkrétnu podtému. Študenti sa podľa zistení pokúšali preskočiť od *selekcie* priamo k *zberu*. Najkonkrétnejšiu

formuláciu fokusu dokázali vykonať podľa výskumov len tí najskúsenejší študenti (máme na mysli skúsenosť v oblasti práce s informáciami a informačnými zdrojmi). Dôvody, pre ktoré študenti ukončovali proces vyhľadávania, boli rôzne. Podľa výsledkov výskumu išlo najmä o redundanciu informácií, klesajúcu relevanciu a o pocit dostatočne venovaného úsilia (na základe množstva spracovaných zdrojov a pod.); (Kuhlthau 1993, s. 37).

Štúdia zároveň odhalila limity formálneho mediátorstva v knižniciach, ktoré sa v tom čase stále pridrižavalo zásad tradičnej „bibliografickej paradigmy“, čo znamená, že jeho úlohou je najmä lokácia zdrojov v knižnici. Niektorí študenti sa rozhodli túto formu využiť, iní sa cítili

frustrování, ak mali požiadať knihovníka – mediálneho špecialistu o pomoc. Kuhlthauová preto v záverečných kapitolách práce predstavuje päť stupňov mediátorstva, ktoré by mal knihovník – mediálny špecialista vedieť poskytovať na základe potrieb študentov a rovnako aj päť úrovní vzdelávania v oblasti nadobúdania knižničných a informačných zručností.

Ako ukazuje obrázok 1, základný model ISP predstavuje proces vyhľadávania informácií. Tento proces sa v koncepcii Kuhlthauovej začína v okamihu, keď je študentovi zadaná úloha a končí sa vo chvíli, keď má študent zozbierané informácie a zahajuje tvorbu vlastného informačného produktu. Základný model má dva rozmery. V horizontálnom smere sú znázornené jednotlivé štádiá v časovej postupnosti, vo vertikálnom smere sú usporiadané jednotlivé oblasti výskumu – akcie, myšlienky a pocity, ku ktorým sú v každom štádiu priradené konkrétne hodnoty.

Okrem základného modelu autorka bližšie charakterizovala jednotlivé štádiá vlastnými parciálnymi modelmi, v rámci ktorých explicitne vymenovala konkrétne činnosti, myšlienky a pocity človeka a pridala k nim kategóriu stratégií a *mood*-u.

VÝCHODISKÁ MODELU

Ako sme už naznačili, východiskom modelu ISP sú konštruktivistické teórie filozofa Deweyho a psychológov Kellyho a Brunera, ako aj konštruktivistické prístupy v informačnej vede, konkrétne Taylorov koncept informačných potrieb, Belkinova koncepcia ASK a Saracevicov koncept relevancie.

Na základe konštruktivistických teórií (predovšetkým štádiových modelov Deweyho, Brunera a Kellyho) i výsledkov vlastných výskumov Kuhlthauová v rámci každej fázy vymedzila príslušné fyzické aktivity a k nim priradila sprievodné myšlienky (*kognitívna úroveň*) a nálady (*afektívna úroveň*). Snažila sa tiež identifikovať stratégie, ktoré študenti využívajú v jednotlivých fázach, a určiť tzv. *mood* (anglický výraz, ktorý možno v danom kontexte preložiť ako *modus*, resp. *spôsob vykonávania činnosti*).

Správna interpretácia modelu si vyžaduje explikáciu niektorých kategórií, ktoré Kuhlthauová zapracovala do modelu a ktoré slúžia na objasnenie celkovej koncepcie procesu vyhľadávania informácií.

Prvou a veľmi dôležitou kategóriou je tzv. *mood*. Túto kategóriu autorka prebrala z teórie Kellyho a označuje ňou spôsob, akým človek vykonáva svoje úlohy a činnosti. Ďalšími kategóriami, ktoré autorka využíva vo svojom modeli, sú kategórie *relevancie* a *pertinencie* na základe koncepcie T. Saracevica. Relevancia znamená stav, keď nájdené informácie súvisia s témou práce; relevancia vplýva na tému výskumu a prispieva k porozumeniu témy. Opakom je *irrelevancia*; irrelevantné sú také informácie, ktoré nesúvisia s témou, resp. sú za hranicami témy a neprispievajú k jej porozumeniu. Pertinencia znamená, že nájdená informácia je pre danú tému rozhodujúca, je v súlade so zvolenou témou a spojená s uspokojením

osobnej informačnej potreby. Je významná pre stanovenie fokusu (Kuhlthau 1993, s. 39).

Azda najdôležitejším faktorom, ktorý ovplyvňuje myšlienky a pocity, ako aj stratégie a *mood*, je princíp neistoty. Ako autorka píše, „celý model je založený na zistení, že neistota – prirodzený a nevyhnutný aspekt prvých štádií procesu vyhľadávania informácií – spôsobuje nepríjemné pocity a úzkosť, ktoré však napomáhajú vyjadrenie (artikuláciu) problému, ovplyvňujú výber stratégie počas vyhľadávania a činnosti a opatrenia prijaté na riešenie informačnej potreby“ (Kuhlthau 1993, s. 54). Neistota je podľa nej „kognitívny stav zvyčajne spôsobujúci afektívne symptómy úzkosti a nedostatku dôvery“ (Kuhlthau 1993, s. 111). Podľa Shannona a Weavera je neistota rozhodujúcim spojením medzi informáciou a prijatím rozhodnutia (v pragmatickej rovine). Získaná informácia dokonca nie vždy neistotu redukuje, naopak, niekedy ju ešte zvyšuje. Podľa Kuhlthauovej proces neistoty ovplyvňuje všetky rozhodnutia v procese vyhľadávania, získavania a hlbšieho porozumenia informácií. Výraznejšie sa to prejavuje najmä v skorších fázach procesu. Afektívnymi symptómami neistoty sú zmätok a frustrácia, ktoré asociujú s vágnymi, nejasnými myšlienkami o téme alebo otázke. Len čo sa vedomie/znalosti „prepnú“ na jasnejšie zamerané myšlienky, zmenia sa aj pocity a narastá sebadôvera. Neistota prameniaca z nedostatočného pochopenia témy, z „priepasti vo význame“ či limitovanej osobnej konštrukcie významu (v Dervinovej poňatí) výrazne zasahuje do procesu vyhľadávania informácií (Kuhlthau 1993). Princíp neistoty interferuje so šiestimi faktormi, ktoré autorka nazýva dôsledkami (*Corollary*):

- dôsledok procesu (*Process Corollary*),
- dôsledok formulácie (*Formulation Corollary*),
- dôsledok redundancie (*Redundancy Corollary*),
- dôsledok *mood*-u (*Mood Corollary*),
- dôsledok predikcie (*Prediction Corollary*),
- dôsledok záujmu (*Interest Corollary*).

Kuhlthauová vo svojom diele zdôrazňuje potrebu novej formy mediácie, založenej nie na tradičnej „bibliografickej paradigme“ (v rámci ktorej je knihovník nanajvýš lokátorom zdrojov), ale na neistote, integrujúcej pocity, myšlienky a akcie. Mediácia by mala podporovať predovšetkým fázy explorácie a formulácie fokusu, ktoré – ako sa zistilo vo výskumoch – študenti často preskakujú (Kuhlthau 1993).

ROLA KNIHOVNÍKA AKO MEDIÁTORA V KONTEXTE MODELU ISP

Osobu, ktorá realizuje intervenciu, t. j. asistenciu pri vyhľadávaní informácií a učení zo získaných a použitých informácií, nazýva Kuhlthauová **mediátorom**. Vo svojej štúdiu identifikuje dva základné typy mediátorov – formálnych a neformálnych. Do skupiny *formálnych* mediátorov patria zamestnanci v informačnom systéme (v tomto prípade škola a školská knižnica), teda knihovníci, iní študenti, učitelia a profesori, *neformálnymi* mediátormi

sú rodinní príslušníci, priatelia, kolegovia, experti v danej téme a ktokoľvek iný, s kým študenti hovoria.

Štúdie ukázali, že úlohou mediátora (knihovníka) je byť najmä lokátorom zdrojov. V hlavnej štúdii len traja z 25 študentov uviedli, že ho využívajú aj pri činnostiach v ďalších fázach vyhľadávania informácií. Podobné výsledky ukázali i následné verifikačné štúdie. Neformálnych mediátorov respondenti využívali v neskorších fázach modelu ISP, najmä pri stanovení témy a formulácii fokusu. Všetky štúdie však potvrdili, že väčšina používateľov potrebovala pomoc mediátora.

Mediácia v rámci využívania informačných zdrojov predstavuje podľa Kuhlthauovej pomoc posunúť sa od konkrétneho k abstraktnému, rozpoznať potreby, dozvedieť sa viac o téme, preniknúť do jej hĺbky a lepšie jej porozumieť. Neistota ako základný hybný mechanizmus vyhľadávania informácií a intelektuálnej práce s informáciami sa totiž vyskytuje aj v prípade otázok prístupu k zdrojom aj v prípade celého procesu.

Autorka rozlišuje dva druhy mediácie:

- pomoc so zdrojmi – zdrojovo orientovaná mediácia, t.j. mediácia zameraná na fyzický prístup k zdrojom,
- pomoc s procesom – procesuálne orientovaná mediácia zameraná na intelektuálny prístup k zdrojom; pomáha učiť sa zo získaných informácií.

Na základe uvedených druhov mediácie Kuhlthauová vypracovala zoznam piatich úrovní (*levelov*) mediácie.

1. Organizátor (*Organizer*)

Poskytuje nepriamu intervenciu, t. j. nevyžaduje sa priamy kontakt s používateľom. Jeho náplňou sú základné knižničné činnosti – klasifikácia, indexovanie, tvorba a organizovanie katalógov a indexov. Jeho základná úloha spočíva v organizovaní zbierok zdrojov. Tento typ mediácie plne korešponduje s tradičnou bibliografickou paradigmou a je postavený viac na koncepte istoty než neistoty. Pozornosť venuje informačným zdrojom a technológiám v knižnici. Táto úroveň teda nevedie k intelektuálnemu procesu (Kuhlthau 1993).

2. Lokátor (*Locator*)

Poskytuje referenčné služby, keď má používateľ jasnú, jednoduchú otázku. Celá úroveň je založená na princípe „Povedz mi, čo potrebuješ, a ja Ti to dám.“ (Kuhlthau 1993, s. 139). Informáciu naďalej vníma ako vec, ktorá sa môže poskytnúť. Podmienkou úspešného fungovania tohto typu mediácie je jasný informačný systém a jednoduchá otázka používateľa. Keďže úlohou lokátora je len lokácia relevantných zdrojov, nie riešenie subjektívneho informačného problému používateľa, aj tento stupeň mediácie je len zdrojovo orientovaný. Podľa Kuhlthauovej je užitočný až v neskorších štádiách procesu, po zameraní fokusu a hlbšom porozumení téme (Kuhlthau 1993).

3. Identifikátor (*Identifier*)

Používateľovi pomáha len raz počas procesu vyhľadávania informácií. Na tejto úrovni už má používateľ pravidla

vyjasnenú tému svojej práce a chce viac, než len položiť jednoduchú referenčnú otázku, pretože jeho informačný problém je oveľa širší a potrebuje získať rozsiahlejšiu skupinu zdrojov súvisiacich s témou. Požiadavke zodpovedá väčšia skupina zdrojov rôzneho formátu a hĺbky. To znamená, že používateľ hľadá informácie o zvolenej téme z množstva zdrojov, bez ohľadu na uhol pohľadu, stupeň vedomostí alebo štádium procesu v rámci modelu ISP, v ktorom sa aktuálne nachádza. Nevyžaduje sa dlhší dialóg s mediátorom. Znova tu ide o systémový uhol pohľadu v rámci bibliografickej paradigmy. Tento stupeň mediácie môže byť charakterizovaný takto: „Povedz mi o svojej téme alebo probléme a ja Ti pomôžem identifikovať zdroje súvisiace s témou.“ (Kuhlthau 1993, s. 141). Používateľov problém sa vyrieši vymedzením skupiny zdrojov súvisiacich s témou. V porovnaní s predchádzajúcou úrovňou sa tento stupeň mediácie už výraznejšie prispôsobuje informačnej potrebe používateľa. Ani táto úroveň však ešte nie je zameraná na proces učenia zo získaných informácií. Opäť korešponduje s názorom, že proces vyhľadávania informácií je skôr o identifikácii zdrojov než o ich interpretácii. Podľa Kuhlthauovej táto úroveň predstavuje pre používateľa aj isté „nebezpečenstvo“, lebo sa môže mylne domnievať, že nepotrebuje prechádzať štádiami explorácie a formulácie fokusu a že identifikácia témy mu postačí na porozumenie a prezentáciu (Kuhlthau 1993).

4. Poradca (*Advisor*)

Táto úroveň mediácie je podobná predchádzajúcej, mediátor však vedie používateľa cez sekvenciu zdrojov o partikulárnych problémoch, a tým mu pomáha „zúžiť“ tému od všeobecného zamerania k zameraniu špecifickejšiemu. Princíp mediácie na tejto úrovni spočíva v tom, že používateľ kladie mediátorovi viaceré otázky k danej téme a mediátor ho naviguje od použitia zdroja A cez zdroj B k zdroju C a pod. Potom už môže používateľ pokračovať samostatne. Opäť ide len o zdrojovo orientovanú mediáciu v rámci bibliografickej paradigmy, je to však spôsob, akým môže pomôcť pri tej istej téme každému z používateľov. Znova sa nesústreďuje na individuálny vzdelávací proces a prístup nezďorazňuje individualitu informačnej potreby (Kuhlthau 1993).

5. Poradca (*Counselor*)

Podľa Kuhlthauovej až táto úroveň mediácie vníma proces vyhľadávania informácií ako konštruktívny proces. Hoci tento koncept prezentovali niektorí autori už v 70. rokoch 20. storočia, v knižniciach sa stále nevyužíval. Oproti predchádzajúcemu štádiu na tejto úrovni mediácie neexistuje jediná správna odpoveď na informačnú požiadavku (resp. informačnú potrebu) používateľa a jedna sekvencia zdrojov nie je univerzálna pre všetkých používateľov prichádzajúcich s tou istou informačnou požiadavkou. K informačnému problému sa pristupuje individuálne, čo ovplyvňuje intervenciu; dôležitý je holistický prístup, jeho porozumenie, branie na vedomie a artikulácia. Potrebný je vzájomný dialóg

mediátora a používateľa. Tento stupeň berie do úvahy princíp neistoty. Proces vyhľadávania informácií sa tu vníma ako konštruktívny proces, nielen ako „pátranie“ po správnych odpovediach. Proces je riadený počas celého trvania. Odporúčaná sekvencia zdrojov sa objavuje postupne, podľa toho, ako sa vyvíja téma problému. Informácia je chápaná postupne z pôvodného rámca referencie až po konečnú skúsenosť a vlastný konštrukt. Používateľ dokáže vykonať najzložitejšie štádium modelu ISP – formuláciu fokusu – sám. Vďaka tomu je proces vyhľadávania informácií kreatívny, individuálny a unikátny (Kuhlthau 1993).

Pri stanovení uvedených úrovní mediácie sa autorka inšpirovala, ako sama píše, článkom B. D. Rubena v časopise *Communication and Health* z roku 1990 o „*piatich zónach možného vzťahu pacienta a lekára počas liečby*“. V prvej zóne si pacient diagnostikuje a aj lieči ochorenie sám. V ďalších zónach (2 – 5) pacient konzultuje svoj stav s lekárom a lekár navrhuje liečbu. V druhej zóne je potrebný na liečbu jeden liek, v tretej zóne viac liekov, vo štvrtnej zóne sú potrebné lieky aj operácia a v piatej zóne ide o psychologický problém.

Podobne identifikovala autorka aj päť úrovní (zón) intervencie (mediácie) v procese vyhľadávania informácií a ich využívania.

Na prvej úrovni si používateľ sám „diagnostikuje“ problém a aj ho vyrieši. Často to však nestačí, preto je potrebný dialóg na zistenie, akú zónu intervencie používateľ potrebuje. Dôležitým výsledkom je identifikácia typu problému, t. j. zistenie, či ide o zdrojový problém alebo o procesový problém. Na druhej úrovni mediácie stačí na vyriešenie informačnej požiadavky jeden relevantný zdroj, na tretej úrovni skupina zdrojov a na štvrtnej úrovni sekvencia zdrojov.

Prvé štyri úrovne mediácie sú teda zdrojovo orientované a založené na princípe jasnosti (*Certainty*). Mediácia v rámci bibliografickej paradigmy je podľa Kuhlthauovej užitočná až v štádiu zberu informácií (predposledné štádium v rámci modelu ISP), keď je problém jasne definovaný. V predchádzajúcich štyroch fázach, predovšetkým v procese explorácie a formulácie fokusu, je však tento druh mediácie nepostačujúci (Kuhlthau 1993).

Úlohou najvyššej úrovne mediácie, ktorej význam s nárastom informácií a s rozvojom informačných technológií stúpa, je pomôcť pochopiť tému, zamerať fokus (štádiá 3 a 4 v rámci modelu ISP), a tak dobre pripraviť používateľa na štádiá 5 a 6. Počas dialógu mediátor spoločne s používateľom definujú problém, stratégiu, identifikujú zdroje a pod. Stratégie sa v každom štádiu menia a rovnako sa môžu meniť aj odporúčané zdroje na základe stavu poznania a predchádzajúcich skúseností. Relevancia zdrojov sa v procese postupne mení. Neexistuje iba jedno univerzálne riešenie, ale množstvo prístupov pre každý problém individuálne.

Odporúčanými stratégiami sú *taktika ideí* (Bates), *neutrálne otázky* (Dervin a Dewdney), *režazenie*, *diferenciácia a extrakcia* (Ellis), *prezeranie*, *očné skenovanie textu*,

reflexia, *diskusia o možných výberoch* a *písanie krátkych objasnení* dovtedy, kým sa toleruje neistota.

Kuhlthauová odporúča aj niektoré ďalšie stratégie – spomínanie (spomienky, na čo si pamätá), sumarizácia v zostručnenej podobe, parafrázovanie a spájanie informácií s ďalšími myšlienkami nad rámec danej informácie. To sú podľa nej „*základné schopnosti využívania informácií a aktivít učenia*“ (Kuhlthau 1993, s. 144):

- **tabuľka** – časová os ISP, konceptuálna mapa (nelineárna, vizualizuje objavujúce sa idey, organizuje ich a prepája), časová os, vývojový diagram,
- **skladanie** (*composing*) – písanie denníka; zaznamenávanie myšlienok, otázok, prepojení, informačných potrieb,
- **konverzácia** – diskusia o procese (napr. čo je dôležité, aké otázky sa používateľovi vynárajú, aký je fokus, aké myšlienky a pocity ho sprevádzajú); pomáha rozpoznať stavy používateľa,
- **pripomínanie** (*recalling*) – premýšľanie, s čím sa už v súvislosti s danou témou používateľ niekedy stretol, čo čítal, čo si pamätá; osobné spomienky, história,
- **sumarizácia**, zhrnutie (*summarizing*) – organizácia myšlienok v zhutnenej podobe; vyžaduje si schopnosť rozpoznať, čo je relevantné/pertinentné; vyvoláva mentálnu organizáciu informácií, formuluje z informácií myšlienky; úlohou je vybrať tie dôležité,
- **parafrázovanie** (*paraphrasing*) – prerozprávanie informácií písaním alebo konverzáciou; môže dokonca až „*rozhybať pamäť*“ (Kuhlthau 1993, s. 185), niekedy sa môže prepájať so sumarizáciou, je zamerané na porozumenie,
- **rozšírenie a spájanie** (*extending*) – prepájanie informácií a poznatkov z rôznych zdrojov; táto stratégia vedie z jedného štádia do druhého.

PÄŤ ÚROVNÍ EDUKÁCIE

Okrem piatich úrovní možnej mediácie vypracovala Kuhlthauová na základe svojho výskumu aj päť úrovní informačného vzdelávania. Opäť sú jednotlivé úrovne ovplyvnené zložitou použíateľského problému, no líšia sa podľa počtu sedení a inštrukcií (uprednostnené pred stratégiou podľa počtu zdrojov) – od jedného sedenia cez súbor nesúvisiacich sedení, sekvenciu súvislých sedení až po holistický prístup intervencie. Termín informačné vzdelávanie zahŕňa tzv. bibliografické inštrukcie, knižničné inštrukcie a inštrukcie informačných zručností.

Prvé dve úrovne sú zamerané na všeobecnú orientáciu bez špecifikovania špeciálnej informačnej potreby, zvyšné tri úrovne na osobnú informačnú potrebu. Kým úrovne 3 a 4 môžu byť integrované s úlohami tematických oblastí učiva, úroveň 5 musí byť integrovaná so vzdelávacími osnovami a s edukačnými cieľmi inštitúcie.

1. úroveň (*Organiser*)

Autorka sa domnieva, že napriek obmedzenému kontaktu s používateľmi je jeho úloha v edukácii veľmi dô-

ležitá – bez dobre organizovaného fondu je individuálne riešenie problému výrazne obmedzené. Edukátor nedáva inštrukcie, jeho úlohou je rozvoj nezávislého informačného prieskumu, nezávislého využívania knižničných a informačných služieb. Používatelia, ktorí sa spoliehajú na seba, majú podľa autorky lepšie zručnosti nielen v interpretácii a hľadaní významu, ale aj v lokácii zdrojov a pri vyhľadávaní informácií. Takisto vedia, kedy sa majú obrátiť na mediátora na vyššom stupni. Knihovník pri edukácii na tomto stupni pracuje s konceptom ideálneho používateľa, nepristupuje k používateľom individuálne (Kuhlthau 1993).

2. úroveň (Lecturer)

Vzdelávanie je orientované na nových používateľov. Je zamerané na všeobecnú orientáciu na ďalšie použitie (a na vyššie úrovne), nie na riešenie špecifickej úlohy. Edukátor poskytuje zväčša len jedno sedenie, individuálne alebo pre väčšiu skupinu. Sústreďuje sa na lokáciu zdrojov a fondov v knižnici. Tiež ich oboznamuje s procedúrami, politikou, plánom budovy a možnosťami využívania IKT a multimédií. Autorka toto stretnutie označuje ako „honbu za pokladom“ (Kuhlthau 1993, s. 148).

3. úroveň (Instructor)

Aj táto úroveň je zdrojovo orientovaná. Úlohou edukátora je naučiť identifikovať a vyhľadať vhodný relevantný zdroj súvisiaci so špecifickým problémom alebo s danou úlohou. Zdroj je v tomto prípade označený ako užitočný aj pre skupinu používateľov. Vzdelávanie na tretej úrovni sa môže realizovať vo forme nezávislých sedení, každé so zameraním na jeden typ zdroja alebo technológie (Kuhlthau 1993).

4. úroveň (Tutor)

Úlohou vzdelávania na tejto úrovni je pomôcť vyhľadať skupinu zdrojov podľa určitých vyhľadávacích stratégií. Edukátor poskytuje inštrukcie v sérii sedení, jeho úlohou je nájsť stratégiu na hľadanie sekvencie zdrojov umožňujúcich vyriešenie špecifického informačného problému. Pomáha objaviť vzťahy medzi zdrojmi, objavovať siete zdrojov. Tým sa však nerozvíja samostatnosť vo vyhľadávaní. Knihovník by tu mal spolupracovať s učiteľom, ktorý poskytuje kontext témy; knihovník zasa ponúka zdroje. Touto úrovňou vzdelávania sa podľa autorky rozvíjajú komplexné informačné zručnosti (Kuhlthau 1993).

5. úroveň (Counselor)

Až táto úroveň predstavuje holistický prístup. Edukátor už nedáva inštrukcie len o vyhľadávaní zdrojov, ale aj rady, ako ich interpretovať v rámci vlastného informačného problému. Táto holistická interakcia berie na vedomie súhrn myšlienok, pocitov a akcií počas celého procesu vyhľadávania informácií a prístup integruje mediáciu a edukáciu do jednej roly. Primárnym cieľom je pripraviť používateľa na prácu v budúcnosti – učenie a vzdelávanie v procese vyhľadávania informácií. Táto stratégia je plne integrovaná s používateľovým infor-

mačným problémom. Vyžaduje sa aktívna spolupráca knihovníka s učiteľom.

NOVŠIE DIELA A PRÍSTUPY

C. C. Kuhlthauová prezentuje svoj model ISP dodnes. Jej základné dielo *Seeking Meaning* z roku 1993 vyšlo opätovne v roku 2004 v druhom vydaní. Postupne rozpracovala koncept mediácie a intervencie a knižne ho prezentovala v roku 2007 v diele *Guided Inquiry: Learning in the 21st Century*, ktoré napísala so spoluautorkami L. K. Maniotes a A. K. Caspari. V tomto diele upravila svoj pôvodne šesťprvkový model ISP tým, že poslednú fázu pôvodného modelu – prezentáciu – rozdelila na dve samostatné časti: *dokončenie a vyhodnotenie* (Kuhlthau, Maniotes a Caspari 2007).

Zatiaľ posledným spoločným dielom troch uvedených autoriek, v ktorom prezentujú najnovšiu koncepciu informačného vzdelávania na školách v kooperácii s knižnicami, je dielo *Guided Inquiry Design: A Framework for Inquiry in Your School (Libraries Unlimited Guided Inquiry)* z roku 2012.

PRÍSTUP M. EISENBERGA A R. BERKOWITZA

Koncom 80. rokov 20. storočia predstavila americká autorská dvojica Michael B. Eisenberg a Robert E. Berkowitz v diele *Curriculum Initiative* (1988) vlastnú stratégiu rozvoja informačných zručností prostredníctvom tzv. *Library Media Programs*. Títo autori, podobne ako Kuhlthauová, kritizovali dovtedajšie požiadavky informačných zručností žiakov a študentov v rámci tradičnej „knižníckej“ paradigmy, na základe ktorej boli koncipované aj osnovy výučby zručností pri práci s informáciami a informačnými zdrojmi. Dôraz sa v tom čase kládol len na kompetenciu vyhľadávania a prístupu k informačným zdrojom v knižniciach, čo však nepostačovalo. Uvedené roky boli totiž pre knižničnú a informačnú vedu charakteristické používateľským obratom, v centre záujmu boli sociálno-psychologické aspekty práce s informáciami. Autori vo svojom diele (1988) nepredložili vlastné osnovy výučby týchto kompetencií, ale prostredníctvom šesťprvkového modelu pod názvom *The Six-Stage Strategy* ponúkli v podobe detailného návodu metodiku revízie doterajších vzdelávacích osnov a implementácie nových kompetencií práce s informáciami. Cieľovou skupinou boli žiaci a študenti v rámci tzv. K-12, čo je v Spojených štátoch amerických i v niektorých ďalších krajinách súhrnné označenie posledného ročníka materskej školy a všetkých ročníkov základnej a strednej školy.

Okrem samotnej stratégie zmeny existujúcich osnov, ich revízie a implementácie výučby nových zručností autori ponúkli aj vlastný kompetenčný štandard – opäť šesťprvkový rámec zručností práce s informáciami pod názvom *Library & Information Skills Curriculum Scope and Sequence: The Big Six Skills* (Eisenberg a Berkowitz 1988). Autori v tomto diele zdôraznili nevyhnutnosť prepoje-

nia programu výučby knižnično-informačných zručností (*Library Media Programs*) so vzdelávaním na školách, implementáciu výučby jednotlivých zručností práce s informáciami do vzdelávacích osnov všetkých predmetov, ktoré žiaci majú, ako aj nevyhnutnosť spolupráce školského knihovníka (*Library Media Specialist*) s učiteľom pri výučbe týchto kompetencií.

Princípom celého dokumentu, teda obidvoch šesťprvkových modelov – metodiky *The Six-Stage Strategy* a štandardu *The Big Six Skills* – je perspektíva riešenia problémov (*Problem-Solving Process*, resp. *Problem-Solving Perspective*) tzv. top-down prístupom. Z množstva modelov a metodológií riešenia problémov autori bližšie opisujú Kobergov a Bagnallov sedemprvkový model *Universal Traveler*, ktorý sa stal jedným z teoretických východísk prezentovaného modelu informačnej gramotnosti aj metodiky revízie doterajších vzdelávacích osnov.

MODEL THE BIG SIX SKILLS

Model informačnej gramotnosti *The Big Six Skills* je postavený na dvoch teoretických pilieroch. Prvým je už zmienený top-down prístup procesu riešenia problému; v tomto prípade ho autori špecifikujú ako proces riešenia informačného problému (*Information Problem-Solving Process*). Druhým východiskom je známa šesťprvková Bloomova taxonómia kognitívnych procesov. Autori preto viackrát v diele opakujú, že model kladie dôraz na rozvoj logického a kritického myslenia. Primárnym cieľom je aplikácia kritického myslenia do procesu riešenia informačného problému, čím štandard významne „presahuje“ dovtedajšie štandardy zamerané len na lokáciu a prístup k informačným zdrojom (Eisenberg a Berkowitz 1988, s. 99). Základným prístupom modelu (obrázok 2) je tzv. top-down prístup a systematický prístup k procesu riešenia problémov.

Obrázok 2 Základný model *The Big Six Skills* (Eisenberg a Berkowitz 1988)

Model predstavuje sled logických krokov potrebných na riešenie informačného problému. Jeho cieľom je nielen naučiť riešiť každý problém (teda nielen informačný) systematickou stratégiou a kritickým myslením, ale konečným cieľom je kognitívny rozvoj jedinca na najvyššej úrovni. Túto prednosť prístupu *The Big Six Skills* oproti tradičným prístupom autori ilustrujú príkladom o rozdielnosti rozvoja kognitívnych kompetencií jednotlivých prístupov. Mať vedomie (informácie) o existencii určitého dokumentu si podľa nich vyžaduje určitú kognitívnu úroveň. Vedieť ho však správne použiť si vyžaduje už vyššie kognitívne nároky a aplikácia informácií, resp. vedomostí, ktoré z neho čitateľ vyťažil, do procesu riešenia problému predstavuje podľa nich najvyššiu mieru kognitívnych schopností a zručností.

Tradičné osnovy informačnej výchovy si vyžadovali len najnižšiu úroveň (v danom prípade len získanie informácií o existencii určitého dokumentu, prípadne zručnosť fyzického prístupu v knižnici k nemu). V tomto je model *The Big Six Skills* podľa jeho autorov inovatívny.

Model taktiež definuje šesť oblastí, v ktorých si treba precvičovať zručnosti, a v každej oblasti zároveň predpisuje schopnosti a zručnosti, ktoré by mal ovládať. Tie sú stanovené všeobecne, keďže v každom ročníku sa požiadavky musia prispôbovať.

Model je len základnou štruktúrou, maticou na vypracovanie vzdelávacích osnov pre jednotlivé ročníky v rámci K-12. Návod, ako možno tento štandard aplikovať do existujúcich osnov, poskytuje metodika *The Six-Stage Strategy*.

Model je určený pre jednotlivcov, skupiny aj celé triedy. Autori modelu zdôrazňujú, že je aplikovateľný v každej situácii a v každom prostredí, teda nielen v procese vyučovania a štúdiá na základných a stredných školách, ale napríklad aj pri vysokoškolskom štúdiu, aktivitách v rámci voľného času, v pracovnom prostredí a pod. Dôležité je tieto zručnosti v rámci vzdelávacieho procesu na základných a stredných školách precvičovať a internalizovať ich, t. j. osvojiť si ich, aby ich mohol človek naplno využívať aj počas štúdiá na vysokej škole, v pracovnom procese alebo vo voľnom čase (Eisenberg a Berkowitz 1990).

Model *The Big Six Skills* podľa jeho autorov akceptuje individuálny spôsob (štýl) riešenia problému, ponúka alternatívy a zároveň rešpektuje aj ďalšie rozdiely u používateľov (napr. v čase strávenom pri jednotlivých štádiách, metódach, stratégiách, tendenciách a systémoch zručností).

Podľa autorov tento model, podobne ako model ISP, akceptuje emócie (Eisenberg a Berkowitz 1990).

INTERPRETÁCIA MODELU

Azda najdôležitejšou skutočnosťou, na ktorú upozorňujú aj samotní autori, je to, že hoci model predstavuje prostredníctvom svojich šiestich štádií logickú postupnosť riešenia tzv. informačného problému, jeho „čítanie“ nemôže byť lineárne (tak ako v prípade modelu ISP na to upozorňuje Kuhlthauová). Tomu, na rozdiel od modelu ISP, zodpovedá aj jeho grafické znázornenie, ktorého základom je Kobergov a Bagnallov sedemprvkový mo-

del *Universal Traveler*. Tzv. top-down prístup predstavuje jeho čítanie zhora nadol. Celkom na vrchu sa nachádza prvé štádium, z ktorého sa používateľ informácií postupne dostáva do ďalších štádií. Okrem lineárneho postupu zhora nadol ponúka model možnosť vrátiť sa o úroveň alebo aj o niekoľko úrovní späť. Naopak, model neumožňuje preskočiť v rámci akejkoľvek postupnosti (lineárnej alebo špirálovitej či cyklickej) o niekoľko úrovní nižšie. Model doslova núti používateľa prejsť aspoň raz každým jedným štádiom (obrázok 3).

Obrázok 3 Možnosti pohybu v rámci modelu *The Big Six Skills* (Eisenberg and Berkowitz, 1988)

Pyramídový tvar zrejme naznačuje aj mieru kognitívnej záťaže, ktorú si jednotlivé štádiá vyžadujú. Kým schopnosti vyhľadania a prístupu k dokumentu (horné úrovne modelu) si podľa autorov vyžadujú menšie kognitívne úsilie, procesy syntézy a predovšetkým evaluácie sú už kognitívne náročnejšie a tomu zodpovedajú aj fyzické rozmery príslušných štádií.

Okrem vertikálneho a horizontálneho rozmeru, ktoré autori predstavili už v roku 1988, má model z roku 1990 aj tretí rozmer, čím nadobúda priestorový charakter.

Autori prezentujú tento model ako trojvrstvový, pričom jednotlivé vrstvy označujú pojmi *Level 1*, *Level 2* a *Level 3*. Všetky tri vrstvy majú rovnaký pôdorys (obrázok 4).

Obrázok 4 Trojdimenziálny model *The Big Six Skills* (Eisenberg a Berkowitz 1990)

Prvá, vonkajšia vrstva má označenie *Level 1* (obrázok 5). Nie sú na nej vyznačené žiadne úrovne ani smery pohybu, na celej ploche má len jednoduchý nápis *Information Problem-Solving*. Úlohou tejto vrstvy je naučiť študenta, že ak čelí informačnému problému alebo má vykonať akékoľvek rozhodnutie založené na využití informácií, najlepšie ho vyrieši či vykoná systematicky a logicky. Systematickosť riešenia problému jemne zdôrazňuje pravý okraj modelu, ktorého tvar schodov indikuje určité skryté úrovne systému.

Druhá úroveň *Level 2* (obrázok 6) už prezentuje jednotlivé fázy procesu s ich jednoduchými definíciami a znázorňuje možnosti smeru pohybu v rámci nich.

Tretia úroveň *Level 3* (obrázok 7) je určená pre pokročilých používateľov. V každom štádiu identifikuje vždy

dve podúrovne, ktorými bližšie špecifikuje požiadavky jednotlivých štádií. Úlohou je bližšie oboznámiť žiakov a študentov s požiadavkami jednotlivých štádií a intenzívnejšie precizovať informačné zručnosti.

Prechod z prvej vrstvy až po tretiu predstavuje prechod z najjednoduchšej úrovne požadovaných kompetencií po najzložitejšiu v čase a korešponduje s kognitívnym vývinom jedinca. Metódy práce v rámci prvej vrstvy sú určené začiatčikom – v tomto prípade najnižším ročníkom základných škôl. Postupným nadobúdaním vedomostí a precvičovaním stále zložitejších informačných zručností sa žiaci posúvajú nielen z ročníka do ročníka vyššie, ale aj v rámci nárokov modelu cez druhú vrstvu až do tretej.

Obrázok 5 Prvá vrstva modelu napovedá, že proces sa má vykonávať logicky a systematicky (Eisenberg a Berkowitz 1990)

Obrázok 6 Druhá vrstva modelu definujúca jednotlivé štádiá a základné kompetencie (Eisenberg a Berkowitz 1990)

Obrázok 7 Tretia úroveň modelu definujúca jednotlivé štádiá podrobnejšie si vyžaduje viac kompetencií (Eisenberg a Berkowitz 1990)

THE SIX STAGE STRATEGY A ÚLOHA KNIHOVNÍKOV

V súčasnosti sú M. Eisenberg a R. Berkowitz známi najmä vďaka kompetenčnému modelu *The Big Six Skills*, ktorý sa medzi americkými učiteľmi a školskými knihovníkmi teší veľkej popularite. Ten je však len určitou podmnožinou, resp. jedným z nástrojov realizácie stratégie *The Six Stage Strategy* – návodu (metodiky) na zmenu zastaraných vzdelávacích osnov v oblasti práce s informáciami a informačnými zdrojmi, čo bolo hlavným cieľom jej autorov.

Podobne ako model *The Big Six Skills* aj túto metodicu vypracovali ako šesťprvkový model s tými istými princípmi (t. j. prístup top-down, iteratívnosť v rámci postupu, cyklickosť modelu a i.):

1. **Revízia existujúcej situácie.** Zahŕňa analýzu súčasného vzdelávacieho programu, osnov, existujúcich štandardov, ako aj analýzu postojov a požiadaviek učiteľov, knihovníkov i študentov k školskému programu informačnej výchovy (*Library Media Program*).
2. **Stanovenie krátkodobých i dlhodobých cieľov informačného vzdelávania.**
3. **Nastavenie a využívanie podporného systému.** Podporné systémy sú v tomto prípade dvojaké – na jednej strane sú to ľudské zdroje, na druhej strane dokumenty, predovšetkým o systéme organizácie školy (počte žiakov, tried, učebni), o vzdelávacom programe, osnovy jednotlivých predmetov a v neposled-

nom rade služby poskytované (školskou) knižnicou, s ktorou sa má informačné vzdelávanie realizovať.

4. **Vykonanie analýzy realizovateľnosti zvolených cieľov vo vzťahu k reálnej situácii.** Výsledný program informačného vzdelávania by mal predstavovať len prienik zvolených cieľov a reálnych možností.
5. **Vypracovanie a rozvoj konkrétnych plánov.**
6. **Záverečné vyhodnotenie celého procesu a jeho výstupov** (Eisenberg, Berkowitz 1988; 1990).

Kľúčovú úlohu v tomto procese musí zohrávať podľa autorov **školský knihovník** (*Library Media Specialist*), ktorý by mal byť primárne zodpovedný za vypracovanie a realizáciu školského vzdelávacieho programu pre oblasť práce s informáciami (*Library Media Program*). V spolupráci s pedagógmi jednotlivých predmetov by mal knihovník (mediálny špecialista) rozpracovať tri typy plánov – *dlhodobé* (na najvyššieobecnejšej úrovni, určené pre všetky ročníky daného vzdelávacieho stupňa), *ročné* (už konkrétnejšie, určené pre konkrétny ročník) a napokon konkrétne *plány na jednotlivé hodiny* pre každý predmet osobitne. Hlavnou myšlienkou je prirodzená integrácia informačného vzdelávania do osnov bežných predmetov, ktoré majú žiaci v rozvrhu.

V rámci dlhodobých plánov, ktoré Eisenberg a Berkowitz odporúčajú vypracovať (napr. v horizonte až piatich rokov), sa pre každý ročník stanovujú hlavné a čiastkové ciele, identifikujú sa problémy, ktoré bude

potrebné vyriešiť, činnosti a napokon metódy hodnotenia úspechu (Eisenberg, Berkowitz 1988). Iným typom dlhodobých plánov je zostavenie plánu podľa modelu *The Big Six Skills* s veľmi detailne zvolenými čiastkovými činnosťami v rámci každej jednej kompetencie a stanovenie, v ktorom roku sa budú ktoré činnosti precvičovať a v akej intenzite, resp. na akej úrovni. Do ročného plánu knihovník (mediálny špecialista) s učiteľom vyberú z osnov témy, na ktorých sa bude informačná gramotnosť rozvíjať už v rámci daného predmetu a konkrétneho ročníka. Dôležité je presne stanoviť aj časovú dotáciu, na kolkých hodinách sa bude program realizovať a ktoré kompetencie z modelu *The Big Six Skills* sa tým majú trénovať. Napokon pre každú hodinu konkrétneho predmetu knihovník s učiteľom vypracujú metodický list a presne naplánujú priebeh hodiny. Práve tu je dôležité stanoviť, akými konkrétnymi činnosťami sa má zvolená kompetencia z modelu *The Big Six Skills* rozvíjať.

Eisenberg a Berkowitz sa v ďalších rokoch profesionálnej kariéry venovali aj rozpracovaniu svojho pôvodného diela. Prispel k tomu nielen vývoj IKT, ale aj vysoká popularita ich modelu *The Big Six Skills* v radoch učiteľov a školských knihovníkov. V základnom diele z roku 1988 predstavuje ich model len metodickú pomôcku pre rekonštrukciu učebných plánov. V ďalších rokoch sa však už daný model dostáva do centra pozornosti ich diel. Prezентujú v nich návrhy a metodické postupy, ako implementovať model do vzdelávania, ako aj konkrétne príklady vyučovacích hodín a metodické listy. Z množstva takýchto diel uvádzame publikáciu *Teaching Information and Technology Skills: The Big6 in Elementary Schools* z konca 90. rokov, v ktorej sú uvedené praktické príklady implementácie informačnej výchovy do vzdelávania základných škôl, a rovnomennú publikáciu s podnázvom *The Big6 in Secondary Schools*, určenú pre stredné školy. Obidve diela vyšli aj v novších vydaniach a do značnej miery sa venujú už aj rozvoju informačnej gramotnosti v kontexte internetu a digitálnych technológií. Ich posledným dielom je tohtoročná publikácia *The Big6 Curriculum Comprehensive Information and Communication Technology (ICT) Literacy for All Students*, predstavujúca aplikáciu pôvodného modelu *The Big Six Skills* do moderného sveta IKT a ako aj názov napovedá, cieľom je rozvoj tzv. IKT gramotnosti. Keďže model *The Big Six Skills* bol pôvodne určený pre základné a stredné školy, autori vypracovali zjednodušenú verziu aj pre oblasť predprimárneho vzdelávania, t. j. pre materské školy. Ten prezentujú pod názvom *The Super 3* a venujú mu pozornosť v samostatných knižných publikáciách.

ZÁVER

Predstavili sme dve pôvodné práce odborníkov v oblasti informačnej gramotnosti. Hoci obidve majú svoj pôvod v 80. a 90. rokoch minulého storočia, stali sa natoľko významnými a zlomovými, že sú aktuálne i dnes, hoci prešli miernymi modifikáciami.

Škála modelov je oveľa pestrejšia, existuje mnoho ďalších modelov a štandardov pre túto oblasť. Jednotlivé modely ponúkajú rôzne perspektívy konceptu informačnej gramotnosti. Informačná gramotnosť v tom najjednoduchšom poňatí môže byť teda súborom zručností, schopností, vedomostí, postojov a návykov, ktoré človek vykonáva v rámci jednotlivých štádií informačného procesu – od uvedomenia si informačnej potreby cez jej formalizáciu, následné vyhľadávanie informácií, špecifikáciu a tematické zužovanie pôvodnej informačnej požiadavky, fázy analýz a syntéz až po vyhodnotenie výsledného produktu i celého procesu.

Človek by sa mal snažiť osvojiť si informačné zručnosti a precvičovať sa v nich po celý život, čo obidva modely zdôrazňujú.

Dôležitú úlohu v obidvoch koncepciách zohrávali aj knižnice. Spoločnou charakteristikou prezentovaných modelov je ich dôraz na spoluprácu učiteľov s knihovníkmi v rámci informačnej výchovy. Hoci obidve diela vznikli na americkej pôde, kde je tradícia školských knižníc pomerne silná i dnes, významné postavenie má v škole knihovník – mediálny špecialista a školy majú vypracované svoje programy informačnej výchovy (*Library Media Program*), čím sa výrazne líšia od našich podmienok; možno v nich nájsť mnoho podnetných nápadov, ako zavádzať a realizovať informačnú výchovu žiakov do našich škôl a ako možno docieľiť spoluprácu škôl s knižnicami (či už školskými alebo verejnými) v oblasti edukácie.

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- EISENBERG, M. a R. BERKOWITZ, 1988. *Curriculum Initiative: An Agenda and Strategy for Library Media Programs*. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-486-X.
- EISENBERG, M. a R. BERKOWITZ, 1990. *Information Problem-Solving*. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-486-X.
- KUHLTHAU, C. C., 1993. *Seeking meaning: a process approach to library and information services*. Norwood: Ablex. ISBN 0-89391-968-3.
- KUHLTHAU, C. C., MANIOTES, L. K. a A. K. CASPARI, 2007. *Guided Inquiry: Learning in the 21st Century*. Westport, London: Libraries Unlimited: Ablex. ISBN 978-1-59158-435-3.

Revue pre knihovníctvo, bibliografiu, knižnú kultúru, informačné systémy a technológie, biografistiku, archív a múzeum knihy a literárnych pamiatok

Vydáva Slovenská národná knižnica
www.snk.sk
ISSN: 1336-0965

Výkonná redaktorka

PhDr. Eva Hatarová
e-mail: eva.hatarova@snk.sk
tel.: +421 43/2451 277

Návrh zrkadla časopisu

Mgr. Igor Štrbík

Počítačové spracovanie, technická redakcia

Ing. Milan Novák

Adresa redakcie

Slovenská národná knižnica
Nám. J. C. Hronského 1
036 01 Martin
e-mail: kniznica@snk.sk
tel.: +421 43/2451 277, 278

Redakčná rada

Ing. Silvia Stasselová
Prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD.
Doc. PhDr. Pavol Rankov, PhD.
Mgr. Peter Klinec
Mgr. Štefan Kolivoško
PhDr. Štefan Hanakovič
Doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc.

Časopis vychádza 4-krát ročne v elektronickej verzii. <http://www.snk.sk/sk/14-o-kniznici/993-archiv-kniznica-2016.html>
Imprimované: 1. 12. 2016

Uverejnené názory vyjadrujú stanoviská autorov, ktorí sú garantom obsahovej správnosti príspevku. Redakcia si vyhradzuje právo robiť v texte stylistické úpravy a jazykové korektúry a v prípade potreby krátiť príspevky. Nevyžiadané rukopisy redakcia nevracia.

Pokyny pre autorov príspevkov

Rukopisy príspevkov v rozsahu maximálne 20 normalizovaných strán zasielajte na adresu redakcie v elektronickej podobe e-mailom alebo doneste osobne na USB kľúči vo formáte doc, docx, prípadne rtf. Autorov štúdií a odborných článkov prosíme poslať spolu s textom abstrakt v slovenskom a anglickom jazyku (cca 8 – 10 riadkov) a názov článku v slovenskom a anglickom jazyku.

Za úplným menom autora príspevku uvádzajte kontaktnú adresu pre čitateľov časopisu (adresa súčasného pracoviska, e-mail, resp. iné).

Používajte font Times Roman, Arial alebo Courier. V texte môžete vyznačiť dôležité pojmy tučným písmom alebo kurzívou.

Na odlišenie nadpisov a názvov stačí použiť tučné písmo alebo písmo inej veľkosti tak, aby bola jasná hierarchia titulkov. Na vytvorenie nového odseku použite klávesu ENTER.

Fotografie, obrázky a grafy **nevkładajte do textu, v texte** iba vyznačte miesta, kde majú byť zaradené (napr. odkazom tabuľka 1, obrázok 1). Fotografie, obrázky, grafy (s rovnakým označením ako v texte) zasielajte osobitne vo formáte tíf alebo jpg s rozlíšením aspoň 300 dpi. **Texty pod obrázky a názvy grafov (s rovnakým označením ako v texte) priložte osobitne** ako textové súbory.

ŠTÚDIE

- Henrieta Gábrišová** / Digitálny repozitár ako miesto dlhodobého uchovávania výstupov výskumu vo vedeckých knižniciach vo svete a na Slovensku. 3
- Jakub Fázik** / Modely informačnej gramotnosti a úloha knižnic v rámci informačného vzdelávania žiakov a študentov. Prístupy vybraných autorov modelov 9

INFORMATIZÁCIA

- Františka Tomoriová, Lucia Labačová** / Informačná etika v kontexte knižnic 21

PODPORA ČÍTANIA

- Olga Zápotočná** / Písaná kultúra a jej význam v psychickom vývine dieťaťa 28

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE

- Rozália Cenigová** / Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl. 10. jubilejná medzinárodná konferencia, máj 2016 32

SLUŽBY

- Zuzana Prachárová** / E-booky a ich dostupnosť v Slovenskej národnej knižnici 39

OCHRANA FONDŮV

- Milan Ševčík, Katarína Lukáčová** / Knižné dielo *Imago Primi Saeculi Societatis Jesu* a jeho reštaurovanie. 44
- Peter Oravec** / Reštaurovanie čínskej listiny od majstra Žen Fažunga 52

PODUJATIA, UDALOSTI

- Libuše Foberová** / Redefinování role knihoven ve 21. století 55
- Alžbeta Martinická** / Helsinky – mesto, v ktorom sa hovorilo aj o patentoch 58
- Anna Polievková** / Informačné a dokumentačné stredisko UNESCO v Univerzitetnej knižnici v Bratislave v roku 70. výročia založenia organizácie 62

KNIŽNÁ KULTÚRA

- Gabriela Žibritová** / Prešporský duch alebo o tlači v slovenčine (?) zo 17. storočia 65
- Peter Mišák** / Viliam Marčok ako básnik a prozaik. Rozmery ranej tvorby Viliama Marčoka 67
- Eva Miklošová** / Slovenskí saleziáni v Bazileji a náboženská literatúra počas totality 70

ARCHÍV

- Karin Šišmišová** / Najzaujímavejšie dokumenty z Literárneho archívu ???... 72
- Miroslava Trnovská** / Drahé deti moje! Z rukopisnej pozostalosti Alexandra Hirnera v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice 77

BIOGRAFISTIKA

- Pavol Parenička** / Dve jubileá organizátora národného, kultúrneho a cirkevného života Karola Kuzmányho. 210. výročie narodenia a 150. výročie smrti 80
- Peter Cabadaj** / Autor obnaženého privatissima (Pred 140 rokmi sa narodil básnik Ivan Krasko) 83
- Peter Cabadaj** / Najslávnejší riaditeľ Argentínskej národnej knižnice (Pred 30 rokmi zomrel svetoznámy spisovateľ Jorge Luis Borges) 85

LITERÁRNE MÚZEJNÍCTVO

- Augustín Maťovčík** / Biografický aspekt personálnych výstav a expozícií (K 50. výročiu založenia Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice) ... 88

STUDIES

- Henrieta Gábrišová** / Digital Repositories as Long-term Storages of Research Outputs Located in Academic Libraries in the Slovak Republic and in Abroad..... 3
- Jakub Fázik** / Information Literacy Models and Role of Libraries within Students' Information Education 9

INFORMATIZATION

- Františka Tomoriová, Lucia Labačová** / Information Ethics in the Context of Libraries 21

READING DEVELOPMENT

- Oľga Zápotočná** / The Role of Written Culture in Children's Psychological Development..... 28

SCHOOL LIBRARIES

- Rozália Cenigová** / School Libraries as Information and Cultural Centres at Schools. 10th International Conference (May 2016)..... 32

SERVICES

- Zuzana Prachárová** / Availability of E-books in Slovak National Library..... 39

PRESERVATION OF COLLECTIONS

- Milan Ševčík, Katarína Lukáčová** / Imago Primi Saeculi Societatis Jesu and Its Restoration 44
- Peter Oravec** / Restoration of Master Jen Fa-jung's Chinese Document..... 52

EVENTS

- Libuše Foberová** / Redefining of the Mission of 21st Century Libraries 55
- Alžbeta Martinická** / Helsinki – City where Even Patents Were Spoken about 58
- Anna Polievková** / 70th Anniversary of Founding of Information and Documentation Centre of the UNESCO in the University Library in Bratislava..... 62

BOOK CULTURE

- Gabriela Žibritová** / The Spirit of Pressburg 65
- Peter Mišák** / Early Works of The Poet and Prosaist Viliam Marčok..... 67
- Eva Miklošová** / Slovak Salesians in Basel and Christian Literature during the Totalitarian Regime 70

ARCHIVES

- Karin Šišmišová** / The most Interesting Documents of Literary Archive ??? 72
- Miroslava Trnovská** / My Dear Children! Fragments of Alexander Hirner's Manuscript Heritage in Literary Archive of the Slovak National Library..... 77

BIOGRAPHY

- Pavol Parenička** / Double Jubilee of Karol Kuzmány, who organised national, cultural and religious life of Slovaks... 80
- Peter Cabadaj** / Ivan Krasko Was Born 140 Years Ago..... 83
- Peter Cabadaj** / The most Famous Director of the National Library of the Argentine Republic (Jorge Luis Borges, the World-famous Writer Has Passed Away 30 Years Ago) 85

LITERARY MUSEOLOGY

- Augustín Maňovčík** / Biographical Aspect of Personal Exhibitions and Expositions (Literary Museum of the SNL celebrates 50th Anniversary of Founding)..... 88

GÁBRIŠOVÁ, Henrieta. Digital repositories as long-term storages of research outputs located in academic libraries in the Slovak Republic and in abroad. In: *Knižnica*, 2016, vol. 17, no. 3, p. 3. The paper introduces digital institutional repositories and presents possibilities of their use by academic institutions in our country and in abroad, as well as their main assets, especially in the sphere of science and research development. The author describes changes in the information environment and their affect on publishing and information dissemination. She defines the term repository, as well as basic types and functions of repositories, and gives examples of the use of institutional repositories in academic libraries environment. Finally, she gives a hint to the connection between institutional repositories and cultural heritage digitization projects within various spheres.

FÁZIK, Jakub. Information literacy models and role of libraries within students' information education. In: *Knižnica*, 2016, vol. 17, no. 3, p. 9.

The contribution presents two information literacy models, as well as possibilities to integrate libraries into the process of information education at elementary and high schools.

First model is Information Search Process (ISP) first suggested by Carol C. Kuhlthau, who is currently retired American professor of Library and Information Science. The author of the article clarifies basis of the model, its fundamental stages defined by the analysis of respondent's experiences with information searching, and role of librarians as mediators in the context of the model too. Second model is The Big Six Skills developed by Michael B. Eisenberg and Robert E. Berkowitz. The common feature of both mentioned models is an emphasis on cooperation of teachers and librarians within the education for information.

TOMORIOVÁ, Františka, LABAČOVÁ, Lucia. Information ethics in the context of libraries. In: *Knižnica*, 2016, vol. 17, no. 3, p. 21.

The paper is dedicated to the issue of information ethics. The authors expound the development of information ethics and define librarian's profession in the context of information ethics. They analyse various ethical problems directly related to the librarian's practice, such as intellectual freedom problems, protection of privacy and intellectual property issues, prejudice and neutrality problems, classification problems, issues of children's access to information in libraries, problems related to reference services and information and communication technologies etc.

ZÁPOTOČNÁ, Oľga. The role of written culture in children's psychological development. In: *Knižnica*, 2016, vol. 17, no. 3, p. 28.

The author presents arguments referring to importance and specific potential of the written language in children's ontogenesis, based on findings of developmental psychology, theory and research of early literacy skills and other relevant disciplines. The contribution explains how written culture as constituent of children's social environment affects major spheres of their psychological ontogenesis (emotional, social, language, cognitive skills etc.). Finally, there are mentioned some solution perspectives of present reading crisis arising from cooperation between schools and public libraries.

ŠEVČÍK, Milan, LUKÁČOVÁ, Katarína. Imago Primi Saeculi Societatis Jesu and its restoration. In: *Knižnica*, 2016, vol. 17, no. 3, p. 44.

The article presents the book of emblems Imago Primi Saeculi Societatis Jesu published in 1640 by one of the most famous printing company of its time – Plantin Moretus in Antwerp. The document is currently deposited in the collection of the Western Slovakia museum in Trnava. In the first part of the article, the authors focus on history of this valuable print and its content and also depict particular emblems mentioned in the book. In the next part, there is described a physical condition of the document before restoration process, as well as the restoration process itself, which was performed by specialists from the Slovak National Library while rescuing this valuable old print.

Translated by Mgr. Juraj Valko

KNIŽNICA

2016 • číslo 3

Ročník 17

Revue pre knihovníctvo
a bibliografiu
knižnú kultúru
informačné systémy
a technológie
ochranu dokumentov
biografistiku
archív a múzeum knihy
knižnej grafiky
a literárnych pamiatok

Henrieta Gábrišová

Jakub Fázik

Františka Tomoriová

Lucia Labačová

Oľga Zápotočná

Rozália Cenigová

Zuzana Prachárová

Milan Ševčík

Katarína Lukáčová

Peter Oravec

Libuše Foberová

Alžbeta Martinická

Anna Polievková

Gabriela Žibritová

Peter Mišák

Eva Miklošová

Karin Šišmišová

Miroslava Trnovská

Pavol Parenička

Peter Cabadaj

Augustín Maťovčík